

INKULYUZIV TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHDA OILA VA MAHALLANING ROLI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Bektoshev Bahrom Baxtiyarovich

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” fakulteti o’qituvchisi

Raimberdiyeva Gulnora Rustam qizi, Salimova Nigina Namoz qizi,

Abdunazarova Marziya Muhammad Dovud qizi

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy – gumanitar fanlar va san’at”
fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O’zbekistonda nuqsonli bolalarga berilayotgan imkoniyatlar, tenglik asosida ta’lim olishlari uchun etibor berilayotganligi va davlatimizda ular uchun ta’limda alohida islohatlar haqida yoritib o’tilgan. Muhtaram yurt boshimiz tomonidan nuqsonli bolalarni jamiyatimizning barkamol va komil inson bo’lib yetishib chiqishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berayotganligi va davlatimizda yanada ta’limga rivojlantirish uchun qonun va qarorlar chiqarilayotganligi haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: Inkulyuziv bolalar, Inkulyuziv ta’lim, Konstitutsiya, ta’lim, tarbiya, oila, jamiyat, islohatlar, qonun, qaror, mahalla, integratsiya, inkulyuziv ta’limning samaradorligi, alohida ta’lim, inkulyuziv ta’limning huquqiy asoslari, konsepsiya, abilitatsiya.

Аннотация: В данной статье освещаются возможности, предоставляемые детям с ограниченными возможностями в Узбекистане, уделяется внимание их образованию на основе равенства, а также проводятся специальные реформы в образовании для них в нашей стране, которые создают условия для их роста и развития. что издаются законы и постановления для дальнейшего развития образования в нашей стране.

Ключевые слова: инклюзивные дети, инклюзивное образование, Конституция, образование. образование, образование, семья, общество, реформы, право, решение, соседство, интеграция, эффективность инклюзивного образования, специальное образование, правовые основы инклюзивного образования, понятие, квалификация

Annotation: This article highlights the opportunities given to children with disabilities in Uzbekistan, attention is paid to their education on the basis of equality, and special reforms in education for them in our country. it is said that they are creating conditions for their growth and that laws and decisions are being issued for further development of education in our country.

Key words: Inclusive children, Inclusive education, Constitution, education, upbringing, family, society, reforms, law, decision, neighborhood, integration, effectiveness of inclusive education, special education, inclusive education legal basis, concept, qualification.

Ta’limdagi inklyuziv jarayonlar fanlararo tadqiqod obektlariga aylangan. XX asrning 40-yillaridan boshlab chet elda amalga oshirilgan atama, uning mazmuni, amaliyotga bo’lgan qiziqishning kuchayishi natijasida mahalliy ilm-fan uchun tasodifiy emas va bu mamlakatda davom etayotgan harakatni davlat tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy va ta’lim sohasidagi islohatlarni odamlar mentalitetidagi o’zgarishlarni va boshqalarni tushuna bilishni o’rgatadi.

Inkluziv ta’lim bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat’iy nazar, ularning barchasiga sifatli ta’lim berishdan iborat. Shu bilan birga, inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy - ruhiy ijtimoiy rivojlanishlari uchun, oilada yashashlari va o’z teng doshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini bildiradi. Inkluziv ta’lim tizimi maktabga qatnamaydigan nogironlar aravachasidagi bola yoki nuqsoni bor bolalar yaqin atrofida joylashgan har qanday maktabda ta’lim olishi, o’zlashtirishga qiynalayotgan bo’lsa o’qish va yozishga o’rganish uchun maxsus yordamga ega bo’lishi, darslarga qatnamay qo’ygani bolaga esa maktabga qaytish uchun Davlat tomonidan kafolatlanadi.

Odatda inklyuziv ta’lim - bu alohida ehtiyojman bolalar uchun ta’lim olish imkoniyatlarini ta’minlaydigan hamma uchun ma’lumot mavjudligini nazarda tutadigan umumiy ta’limni rivojlantirish jarayonini o’z ichiga qamrab oladi. Inklyuziv ta’lim alohida ta’lim ehtiyojalari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida va muassalarida ta’lim olishga teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilgan.

O’zbekiston Respublikasida xalq ta’limi Vazirligi bilan birgalikda “Ta’lim haqida” Qonun loyihasining yangi nashriga Inklyuziv ta’lim haqida” alohida modda kiritildi. “O’zbekistonda inklyuziv ta’lim” loyihasi doirasida inklyuziv ta’lim modelining Milliy Konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ekspertlar va mutaxassislarining fikricha mazkur model zamonaviy va zarur hisoblanadi. Bu model O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi tomonidan muvaffaqiyatli va samarali deb tan olindi.

Ijtimoiy tashabbuslarni qo’llab-quvvatlash Fondi, O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi, Oliy va O’rta mahsus ta’lim vazirligi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan mazkur modelni boshlang’ich va o’rta maxsus ta’lim tizimiga imkoniyati cheklangan bolalarni ta’lim olishlarini uzluksizligini ta’minlash va inklyuziv ta’lim sifatini yanada takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida

O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlarda bosqichma- bosqich amalga oshirish ishlari boshlandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLIGIYASI

O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 1993 – yilda ishlab chiqilgan Oila, mahalla, ta’lim muassalari hamkorligi Konsepsiyasi asosida umum ta’lim maktablari bilan o‘zini o‘zi boshqarish organlari va oila o‘rtasida yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Bu esa yoshlarning bo‘sh vaqtlarini maroqli o‘tkazish, o‘quvchilarda ta’limga bo‘lgan qiziqishini, o‘z iste’dodini va qobiliyatini rivojlantirishda xizmat qilib kelmoqda. Hozirgi kunda “Oila, mahalla va ta’lim muassasalari” hamkorligi oiladagi axloqiy muhitni takomillashtirib, jamiyatda tarbiyalanayotgan farzandlarni zamon talablari asosida hamda milliy qadryatlar ruhida tarbiyalashda o‘z hissani qo‘shib kelmoqda. O‘zbekistonda oilaviy sharoitidan qat’i nazar, barcha bolalar davlat umumta’lim maktablariga qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan. Faqat xohlovchilar o‘z yonidan pul to‘lab xususiy maktablarda o‘qishi mumkin. Lekin imkoniyati cheklangan bolalarning boshqa sog‘lom bolalar bilan teng sharoitda o‘qiyotgani haqida maqtanib bo‘lmaydi. Bu borada muammolar ko‘p. 2020 yil 13 oktyabrda qabul qilingan «Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi prezident qarorida bu boradagi asosiy muammolar sanalgan:

-alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar o‘qitiladigan ayrim ta’lim muassasalarida ular uchun to‘siqsiz muhit va imkoniyatlar yaratilmagan;

-alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar o‘qitiladigan ta’lim muassasalari zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, turli kasblarga o‘qitishga mo‘ljallangan uskuna va jihozlar bilan to‘liq ta’minlanmagan;

-alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv ta’lim tizimining mazmun-mohiyati haqida jamoatchilik o‘rtasida tushuntirish ishlarini olib borish yo‘lga qo‘yilmagani natijasida ota-onalar alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan farzandlarini umumta’lim muassasalarida o‘qitishi mumkinligi haqida yetarli ma’lumotga ega emas;

-alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni inklyuziv ta’limga jalb qilish bilan bog‘liq muammolarni hal etish masalalariga mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan yetarli e’tibor qaratilmayapti;

-pedagogika yo‘nalishidagi OTMLar o‘quv dasturlariga inklyuziv ta’lim berish metodikasiga oid fanlar kiritilmagan;

-pedagogika va metodika fanlariga oid darsliklarda inklyuziv ta’lim dasturlari kiritilmagani, shuningdek, bo‘lajak pedagoglarning alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar jalb qilingan ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tamayotgani ularning kasbiy tayyorgarlik sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shunday vaziyatda 86 ta

ixtisoslashtirilgan maktabda 21,2 mingdan ortiq, sanatoriy turdagi maktab-internatlarda 6,1 mingdan ortiq, uy sharoitida esa 13,3 ming nafar o‘quvchi uyda ta’lim oladi. 2020 yil statistikasiga ko‘ra, O‘zbekistonda 3,2 mingdan ortiq umumiy o‘rta ta’lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o‘quvchilar inklyuziv ta’lim bilan qamrab olingan. Prezident qarori bilan 2025 yilgacha inklyuziv umumta’limni bosqichma-bosqich joriy etish masalasi qo‘yilgan.

Bunda imkoniyati cheklangan bolalarning maktablarga kelishi uchun to‘siqsiz muhit yaratish, yangi quriladigan maktablarni xuddi shunday sharoitlar bilan qurish, pedagog kadrlar tayyorlash, o‘quv bazasini takomillashtirish kabi vazifalar belgilangan. Keyingi o‘quv yilida shaharlarda va Toshkent shahrining tumanlarida joylashgan bittadan umumta’lim maktablarida inklyuziv ta’lim tizimini joriy qilish, tayanch korreksion sinf ochish reja qilingan. “Mahalla” xayriya jamoat fondi tomonidan Senatning qonunchilik va sud-huquq masalalari qo‘mitasi hamkorligida yoshlarni ota-onalar hamda keksalarni e‘zozlash ruhida tarbiyalashda mahalla va oilaning o‘zaro hamkorligini takomillashtirishga bag‘ishlangan seminar o‘tkazildi. Unda Senat va “Mahalla” a‘zolari, jamoatchilik vakillari va OAV xodimlari ishtirok etishdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Hozirgi rivojlanayotgan jamiyatda yoshlarni barkamol qilib shakllanishida ularga berilayotgan ta’lim tarbiya masalalari muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalarni ta’lim olishlari uchun olib borilayotgan islohatlar quyidagilardan iborat. 2002 yilning 31-may kuni “Ta’lim hamma uchun Dakar Dekloratsiyasi” ning mohiyatini O‘zbekistonda tatbiq etish haqida Xalq Ta’limi Vazirligi, YUNESKO Xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda “Ta’lim hamma uchun” mavzusida xalqaro forum tashkil etildi. Forumda xalqaro YUNESKO tashkilotining eksperti va kotibi ishtirok etib, forum qatnashchilariga “Ta’lim hamma uchun” Milliy dastur rejasini ishlab chiqish mavzusida seminar o‘tkazildi. Natijada 2003- yil “Ta’lim hamma uchun” dasturining Milliy rejasini ishlab chiqildi “Ta’lim hamma uchun” dasturining milliy rejasini 2000- yilgi Dakar shartnomalari doirasida ishlab chiqilgan siyosatchilar ta’lim tizimi, vazirlik va idoralar rahbarlari pedagoglar jamoat arboblari, O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim tizimini yanada rivojlantirish muammolari bilan qiziquvchi barcha shaxslar uchun mo‘ljallangan. “Ta’lim hamma uchun” Milliy harakat rejasini amalga oshirish bo‘yicha 2001-2015 yillarga mo‘ljallangan tadbirlar belgilanib, u “Ta’lim hamma uchun milliy harakati hamda umumiy o‘rta ta’lim maqsadi va vazifalarini ro‘yobga chiqarish siyosati” deb nom olgan. VI bandining IX yo‘nalishi maxsus ta’limga yo‘naltirilgan bo‘lin unda nogironligi bo‘lgan bolalarni umum ta’lim muassasalariga jalb etishda qonunchilik va me‘yoriy bazani takomillashtirish, maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim tarbiya maxsus ta’lim mohiyati va mazmunini, inklyuziv ta’lim jarayonini o‘quv uslubiy tomonini

takomillashtirish, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, inkluziv ta’limning moddiy- texnika bazasini mustahkamlab borish va inkluziv ta’limni joriy etishda targ’ibot – tashfiqot ishlarini olib borishdan iborat.

XULOSA: Xulosa o’rnida aytishimiz mumkinki, bugungi kunda rivojlanib taraqqiy etib borayotgan jamiyatimizda imkoniyati cheklanga bolalarga berilayotgan imkoniyatlar amalda ham o’z tasdig’ini topib ulgurdi. Respublikamizda imkoniyati cheklanga barcha bolalar uchun maxsus ta’lim tizimi mavjud va bu tizim bolalarni maxsus maktab, maktab – internatlarda ta’lim olishini ta’minlab kelmoqda. Hozirgi kunda imkoniyati cheklangan bolalar ta’limiga munosabat tubdan o’zgarib bormoqda. Shu bilan birgalikda “Zamonaviy maktab” larni qurishda inkluziv ta’limdagi maktablarda alohida ta’limehtiyojlari bo’lgan bolalarni o’qitish uchun zarur shart – sharoitlarni yaratish, ular uchun maxsus infiraturzilma bo’lishi va jihozlanishini ta’minlash maqsadida inkluziv ta’limni tashkil etish bo’yicha “Zamonaviy maktab” ga qo’yiladigan me’yoriy talablar ishlab chiqilgan. Xulosa qilib aytganda, inkluziv ta’lim – imkoniyati cheklangan bolalarni barcha zaruriy vositalar bilan ko’pchilik bolalar uchun amalga oshiriluvchi ta’lim tadbirlarga jalb etishdir. Shundagina nogironligi bo’lgan barcha bolalar jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga erishishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. SH. SHomaxmudova. “Inklyuziv ta’limning nazariy va amaliy asoslari “Toshkent- 2007.
2. A.A.Xusanov.” Inklyuziv ta’lim “fanidan O’quv uslubiy majmua. Namdu- 2020
3. Uz.denemetr. com
4. G.N. Abdullajonova “Imkoniyati cheklangan bolalarning ta’lim tarbiya olishlari” 2021.
5. F.A. Ibrohimova. Z.M. Kabirova “Inklyuziv ta’lim va yangicha pedagogic yondashuvlar” 2021.
6. Atabayeva, n. m. namangan region industry in world war ii. american journal of social and humanitarian research.
7. Maxmudjanovna, a. n. (2023). yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o’rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg’unligi.
8. Maxmudjanovna, a. n. (2023). zamonaviy axborot muhitida yoshlar ta’lim tarbiyasi va muammosi.
9. Muhammadqobilovna, j. s. (2023). uchinchi renessansni barpo etishda jadid ma’rifatparvarlarining barkamol inson tarbiyasiga oid qarashlari. tadqiqotlar, 26(1), 101-106.

10. Salimovna, s. m. (2023). renaissance of timurid period and its place in world civilization. *galaxy international interdisciplinary research journal*, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, x. r. o., sobirjon o’gli, u. b., & tohirjon o’g’li, m. z. (2024). baliqchi tarixi va ziyoratgohlari. *sustainability of education, socio-economic science theory*, 2(15), 80-84.
12. Атабаева, н. (2024). психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
13. Atabayeva, n. m. (2023). namangan region industry in world war ii. *american journal of social and humanitarian research*.
14. Mahmudjanovna, a. n. (2021). frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *academicia: an international multidisciplinary research Journal*, 11(12), 295-298.
15. Alimjanovna, m. z. (2022, october). public administration system and social life in the kingdom of baburids. in archive of conferences (pp. 173-187).
16. Alimjanovna, z. m. (2022). nostalgia in the person of babur. *european journal of interdisciplinary research and development*, 4, 67-73.
17. Maxmudova, z. (2022). millatlararo totuvlik va diniy bag ‘rikenglik o ‘zbek xalqining yuksak qadriyatidir. *journal of integrated education and research*, 1(1), 150-154.
18. Shohsanam, u. (2022). improving studentsscientific worldview in the modern education system. *open access repository*, 8(03), 13-15.
19. Hamidova, r. f. (2023). modern forms of conducting the pedagogical council. *journal of modern educational achievements*, 1212(12), 30-34.
20. Muhammadqobilovna, j. s. (2024). uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. *journal of innovation in education and social research*, 2(4), 22-24.
21. Жабборова, с. м. (2024). ўзбекистонда хотин-қизлар фаолиятида баркамол инсонни тарбиялашнинг фоявий илдизлари. *journal of research in innovative teaching and inclusive learning*, 2(4), 17-21.
22. Komilov, o. k., & khamidova, r. f. (2022). training of expert personnel in the field of irrigation in uzbekistan (1951-1990). *epra international journal of research and development (ijrd)*, 7(8), 148-152.
23. Ergasheva, m. (2023). talabalarining ijtimoiy faollik kompentensiyalarini tarixiy bilimlar asosida takomillashtirish. *interpretation and researches*, 1(10).
24. Ergasheva, m. (2024). talabalaraning ijtimoiy faollik ko ‘nikmalarini takomillashtirishda tarixiy bilimning ahamiyati. *news of uzmu journal*, 1(1.3. 1), 246-249.